

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10286802>

УДК 621.384.52

**ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТИПА И КОНСТРУКЦИИ
ГЕНЕРАТОРА ОЗОНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ**

Р.И. Штанько,

к.т.н., доц.

С.В. Владимиров,

к.т.н., доц.,

НИУ «МЭИ»

Аннотация: В статье рассматриваются основные типы и конструкции генераторов озона. Исследуются зависимости концентрации озono-воздушной смеси от величины питающего напряжения, частоты и вида разрядного промежутка. Приведены основные параметры, определяющие эффективность работы электроозонаторов. Рассматриваются факторы, влияющие на увеличение производительности генераторов озона. Показана необходимость охлаждения разрядных промежутков в озонаторах большой мощности. Особое внимание уделяется генераторам озона на основе коронного разряда.

Ключевые слова: озонирование, генераторы озона, коронный разряд, разрядный промежуток, концентрация озона, производительность озонатора

**JUSTIFICATION FOR CHOOSING THE TYPE AND DESIGN
OF THE GENERATOR OZONE-AIR MIXTURE**

R.I. Shtanko,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

S.V. Vladimirov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Research University «MEI»

Annotation: The article discusses the main types and designs of ozone generators. The dependences of the concentration of the ozone-air mixture on the supply voltage, frequency and type of discharge gap are studied. The main parameters that determine the efficiency of electric ozonizers are given. The factors influencing the increase in the productivity of ozone generators are considered. The necessity of cooling the discharge gaps in high-power ozonizers is shown. Particular attention is paid to ozone generators based on corona discharge.

Keywords: ozonation, ozone generators, corona discharge, bit gap, ozone concentration, ozonizer performance

В настоящее время наибольшее распространение получил электросинтез озона в плазме газового разряда. Этот метод сочетает в себе возможность получения озона как высоких, так и низких концентраций, большой производительностью и относительно невысокими энергозатратами.

В результате исследований [1, 2] по использованию различных видов газового разряда для электросинтеза озона распространение получили аппараты, использующие три формы разряда: барьерный, поверхностный и коронный.

По современным представлениям барьерный разряд – наиболее распространенный и экономически целесообразный способ промышленного получения озона [3, 4]. Все другие, известные сейчас методы, не нашли столь широкого распространения, однако имеют отдельные преимущества перед барьерным разрядом.

Для успешной работы озонатора необходимо соблюдение некоторых условий:

1. Зазор, в котором происходит разряд, должен быть равномерным по всей длине озонатора, иначе рабочей будет только часть озонатора, что скажется на эффективности выхода озона. При повышении напряжения возможны также пробой отдельных участков.

2. Нагрев озонатора недопустим; с увеличением температуры резко увеличивается скорость разложения озона, что приводит к падению концентрации озона на выходе. Кроме того, при нагреве возрастает вероятность пробоя диэлектрических барьеров.

3. При работе с кислородом очень желательна, а при работе с воздухом необходима осушка газа. Осушителями служат силикагель, алюмосиликаты, цеолиты. При повышении влажности происходит снижение энергетической отдачи разрядного промежутка, и как следствие снижение выхода озона.

При промышленном производстве озона наиболее целесообразно вместо стеклянных конструкций использовать озонаторы с металлическими электродами, покрытыми эмалью (стеклоэмалью).

На рисунке 1 представлена другая конструктивная реализация барьерного генератора озона [5].

Рисунок 1 – Плоский барьерный озонатор с диэлектрическими прокладками из стеклоармирующей пластмассы (1 – диэлектрический барьер; 2 – электродные пластины)

Генератор озона содержит пакет чередующихся электродных пластин с высоким и нулевым электрическим потенциалом и диэлектрические прокладки, причем, электродные пластины расположены внутри диэлектрических прокладок (выполненных из стеклоармирующей пластмассы) в плоскости их симметрии.

Данный генератор отличается простотой, компактностью и отсутствием системы охлаждения электродов. Недостатком его является малая производительность по озону.

Основными параметрами, определяющими эффективность работы барьерных озонаторов, являются: напряжение на электродах U ; газовый зазор l (эта величина определяет характер разряда и его

интенсивность); диэлектрическая проницаемость материала барьера ϵ ; частота f действующего напряжения; расход газа v_{Γ} , определяющий концентрацию озона в выходящей из озонатора газовой смеси; наличие или отсутствие системы охлаждения электродов и диэлектриков зоны тихого разряда для предотвращения преждевременного разрушения под действием теплоты образовавшегося озона.

Для выноса образовавшегося озона из разрядного промежутка необходимо создать равномерный поток газа через разрядную зону. Наиболее удобно это осуществляется в коаксиальной системе электродов так называемого трубчатого озонатора.

От скорости протекания газа через озонатор, или от расхода газа v_{Γ} (л/мин) зависит время пребывания каждого единичного объема газа в зоне разряда. Это означает, что число разрядов, развивающихся в каждом единичном объеме газа при движении его вдоль озонатора зависит от v_{Γ} , т.е. концентрация озона на выходе из озонатора зависит от расхода газа. В работе [6] отмечается, что с увеличением расхода воздуха выход озона сначала растет, а затем полого падает вследствие сдувания электронов и ионов.

Производительность озонатора G показывает, какое количество озона в граммах (мг, кг) производится в единицу времени, и является основной характеристикой озонатора. Из определения следует, что производительность равна произведению концентрации озона в газе на расход газа через озонатор

$$G = C_{O_3} \cdot v_{\Gamma}. \quad (1)$$

Второй важной величиной, определяющей эффективность работы озонатора, являются затраты энергии на получение озона

$$W = \frac{P}{G}, \text{ кВт} \cdot \text{ч/кг}. \quad (2)$$

Поверхностный разряд – близкий по форме к барьерному разряду, получил распространение в последнее десятилетие благодаря своей простоте и надежности. Если на одной стороне диэлектрической пластины разместить проволоку или металлическую полосу, а другую сторону диэлектрика покрыть проводящим материалом (прижать металлическую пластину) и подвести между проводниками переменное или импульсное напряжение (рис. 2), то в цепи пойдет ток.

При увеличении приложенного напряжения на поверхности диэлектрика образуется поверхностный (скользящий) разряд, представляющий собой совокупность микроразрядов (свечение на поверхности диэлектрика).

Электрические параметры поверхностного разряда зависят от материала диэлектрика, величины питающего напряжения и значения его частоты.

Генераторы озона на основе поверхностного разряда характеризуются, как правило, невысокой производительностью. В них на синтез озона расходуется только 20 % энергии электрического разряда, а остальная выделяется в виде тепла и светового излучения, приводящих к увеличению температуры в зоне синтеза озона и, следовательно, ускоряющих процесс разложения образующегося озона. В связи с этим для увеличения выхода озона необходимо осуществлять отвод выделяющегося тепла.

В озонаторах с поверхностным разрядом облегчены условия для отвода тепла по сравнению с барьерными озонаторами, у которых разряд развивается через газовый зазор перпендикулярно поверхности диэлектрического барьера и теплоотвод из газового зазора затруднен. Кроме того, для данного типа озонаторов возможно применение в качестве диэлектрика керамического материала, обладающего высокой теплопроводностью и стойкостью к воздействию плазмы газового разряда. Все это позволило поднять частоту питающего напряжения в десять раз и, следовательно, увеличить выход озона.

Рисунок 2 – Поверхностный разряд

(1 – проволока (коронирующий электрод); 2 – диэлектрик; 3 – металлическая пластина)

Озонаторы поверхностного разряда, в настоящее время, находятся на стадии совершенствования уже имеющихся конструкций и разработки новых.

В последнее время большое внимание уделяется разработке и применению генераторов озона на основе коронного разряда. Коронный разряд возникает в газовом промежутке (при высоких значениях напряженности электрического поля) между электродами, один (или оба) из которых имеют малый радиус кривизны (острие – плоскость, острие – острие и т.п.).

Целесообразность применения коронного разряда для синтеза озона обусловлена рядом преимуществ последнего перед барьерным разрядом:

- простота, надежность и дешевизна коронных озонаторов;
- возможность электропитания любым видом напряжения (постоянным, переменным или импульсным);
- возможность электропитания напряжением промышленной частоты;
- отсутствие системы воздухоподготовки и охлаждения электродов.

К недостаткам коронных озонаторов следует отнести их относительно невысокую производительность по озону.

Техническая реализация коронного разряда в воздушной среде осуществляется двумя видами коронирующих электродов: электродами, не имеющими фиксированных точек коронирования, – проволочными; электродами с фиксированными точками коронирования – игольчатыми. Проволочные коронирующие электроды используют по схеме “электрод – масса земли”. На рисунке 3 представлено несколько возможных конструкций данных озонаторов [7, 8]. В данном случае коронирующий электрод выполнен в виде тонкой металлической пластины или решетки, в узлы которой впаяны коронирующие иглы; приемный электрод также представляет собой тонкую пластину (решетку). Схема обладает малыми габаритами, что позволяет использовать ее не только в различных производственных помещениях, но и непосредственно в системах вентиляции (воздуховодах) [9].

Рисунок 3 – Принципиальные схемы коронных электроозонаторов (1 – коронирующий электрод; 2 – иглы; 3 – приемный электрод; 4 – труба-воздуховод)

Таким образом, выбор типа и конструкции генератора озон-воздушной смеси должен определяться особенностями технологического процесса, а также необходимой производительностью озонатора.

Список литературы

- [1] Бородин И.Ф. Использование электроозонированного воздуха в сельскохозяйственном производстве / И.Ф. Бородин, Н.В. Ксенз // Техника в сельском хозяйстве. – 1993. № 3.
- [2] Бородин И.Ф. Электроозонирование воздушной среды в животноводстве / И.Ф. Бородин, Н.В. Ксенз, Т.П. Шубина // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1995. № 7.
- [3] Долгинов А.И. Техника высоких напряжений в электроэнергетике. / А.И. Долгинов – М.: Энергия, 1968. 464 с.
- [4] Капцов Н.А. Электрические явления в газах и вакууме. / Н.А. Капцов – М.: Гос. изд-во технико-теоретической лит-ры, 1950. 836 с.
- [5] Кривопишин И.П. Озон в промышленном птицеводстве. / И.П. Кривопишин – М.: Росагропромиздат, 1988. 175 с.
- [6] Лунин В.В. Физическая химия озона. / В.В. Лунин, М.П. Попович, С.Н. Ткаченко – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. 474 с.
- [7] Ксенз Н.В. Электроозонирование воздушной среды животноводческих помещений. / Н.В. Ксенз – Зерноград: ВНИПТИМЭСХ, 1991. 171 с.
- [8] Бородин И.Ф. Перспективы использования коронного разряда в сельскохозяйственных электроозонирующих установках / И.Ф. Бородин, А.Ф. Першин, А.В. Федоров, А.Ю. Евдосеева // Электрификация технологических процессов сельскохозяйственного производства: Сб. науч. трудов МИИСП. – М., 1989.
- [9] Верещагин И.П. Коронный разряд в аппаратах электронно-ионной технологии. / И.П. Верещагин – М.: Энергоатомиздат, 1985. 159 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Borodin I.F. Use of electrically ozonated air in agricultural production / I.F. Borodin, N.V. Ksenz // Technology in agriculture. – 1993. No. 3.
- [2] Borodin I.F. Electroozonation of the air environment in animal husbandry / I.F. Borodin, N.V. Ksenz, T.P. Shubina // Mechanization and electrification of agriculture. – 1995. No. 7.

[3] Dolginov A.I. High voltage technology in the electric power industry. / A.I. Dolginov – M.: Energy, 1968. 464 p.

[4] Kaptsov N.A. Electrical phenomena in gases and vacuum. / ON THE. Kaptsov – M.: State. Publishing house of technical and theoretical literature, 1950. 836 p.

[5] Krivopishin I.P. Ozone in industrial poultry farming. / I.P. Krivopishin – M.: Rosagropromizdat, 1988. 175 p.

[6] Lunin V.V. Physical chemistry of ozone. / V.V. Lunin, M.P. Popovich, S.N. Tkachenko – M.: Publishing house Mosk. Univ., 1998. 474 p.

[7] Ksenz N.V. Electroozonation of the air environment of livestock buildings. / N.V. Ksenz – Zernograd: VNIPTIMESKH, 1991. 171 p.

[8] Borodin I.F. Prospects for the use of corona discharge in agricultural electrical ozonation installations / I.F. Borodin, A.F. Pershin, A.V. Fedorov, A.Yu. Evdoseeva // Electrification of technological processes of agricultural production: Sat. scientific works of MIISP. – M., 1989.

[9] Vereshchagin I.P. Corona discharge in devices of electron-ion technology. / I.P. Vereshchagin – M.: Energoatomizdat, 1985. 159 p.

© *Р.И. Штанько, С.В. Владимиров, 2023*

Поступила в редакцию 15.10.2023

Принята к публикации 03.11.2023

Для цитирования:

Штанько Р.И., Владимиров С.В. Обоснование выбора типа и конструкции генератора озono-воздушной смеси // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 56-64. URL: <https://ip-journal.ru/>